

NUTQDA DALIL KELTIRISHNING AHAMIYATI VA TURLARI

Gulnoza DJURAKULOVA,
O'zJOKU dotsenti, f.f.f.d.(PhD),
Djurakulovagulnoza5@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-3226-0523

Annotatsiya. Tezisdagi nutqda dalil keltirishning lingvopragmatik mohiyati, uning mantiqiy, psixologik va ritorik asoslari keng tahlil qilinadi. Tadqiqotda dalil keltirish faqat fikrni isbotlash vositasi sifatida emas, balki nutqiy strategiya va kommunikativ ta'sir mexanizmi sifatida yoritilgan. Og'zaki va yozma nutqdagi dalillarning turlari, ularning kommunikativ samaradorlik va ishonirish kuchiga ta'siri, shuningdek, zamonaviy nutq madaniyati, debat va ommaviy chiqishlarda dalillarni tanlash va qo'llash tamoyillari ko'rib chiqiladi. Maqolada o'zbek va xorijiy tilshunoslarning ilmiy qarashlari qiyosiy tahlil qilinib, Toulmin modeli (“claim–data–warrant” tizimi) asosida dalilning mantiqiy tuzilishi yoritiladi. Shuningdek, dalilning axloqiy (ethos), emotsional (pathos) va mantiqiy (logos) komponentlari o'zaro bog'liqlikda izohlanadi. Maqolada dalil keltirishning ta'lim, siyosiy nutq, ommaviy axborot va shaxsiy brend shakllanishidagi amaliy ahamiyati ham yoritilgan. Tadqiqot natijasida dalil keltirish tafakkur madaniyatining ko'rsatkichi sifatida baholanadi hamda uni rivojlantirish yo'nalishlari haqida ilmiy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: nutq, dalil, isbot, ritorika, mantiqiy dalillash, argumentatsiya

Kirish

Inson tafakkuri va muloqoti o'zaro bog'liq ikki jarayondir: tafakkurda fikr tug'iladi, nutqda esa u shakllanadi, ifodalanadi va ijtimoiy muomalaga kiradi.

Nutqning ta'sirchanligi va ishonchliligi unda keltirilgan dalillarga, ularning sifatiga, manbasiga va ishlatilish uslubiga bog'liqdir. Dalil keltirish nutqning nafaqat mantiqiy asosini, balki uning ijtimoiy va emotsional ta'sir kuchini ham belgilaydi. Shuning uchun ham qadimiy notiqlik maktablaridan tortib zamonaviy kommunikativ lingvistika yo'nalishlarigacha dalil masalasi alohida o'rganib kelinmoqda.

O'zbek tilshunosligida ham dalil va isbotning nutqdagi o'rni masalasi bir necha manbalarda yoritilgan. Xususan, R. Rasulov va Q. Mo'yudinov (2015) “Nutq madaniyati va notiqlik san'ati” asarida nutqda fikrni asoslash, dalil keltirish, ishonch uyg'otish madaniyatini nutqiy etika bilan bog'lab izohlaydi. Bu yondashuv zamonaviy tilshunoslikdagi pragmatik va argumentativ nazariyalar bilan hamohang bo'lib, bugungi kommunikatsion davrda yanada dolzarbroq tus olgan.

“Dalil” so'zi arabcha “dalil” — “yo'l ko'rsatuvchi, asoslovchi, isbotlovchi” ma'nosidan kelib chiqqan. Tilshunoslikda u argumentatsiya nazariyasi bilan chambarchas bog'liq tushuncha bo'lib, fikrning haqqoniyligini tasdiqlovchi vosita sifatida qaraladi. Klassik yunon notiqligi (Aristotel, Tsitseron, Kvintilian) dalilni nutqning markaziy unsuri deb bilgan va har bir so'zlovchi “logos”, “ethos” hamda “pathos” uchligi asosida auditoriyani ishontirishi kerakligini ta'kidlagan.

Aristotelning “Ritorika” asarida dalil (logos) — so'zlovchining mantiqiy isbot vositasi sifatida ko'rsatiladi. Unga ko'ra, “dalilsiz nutq — bu so'zlar ketma-ketligi, ammo ishonch manbai emas”.

Natija va mulohazalar

Zamonaviy argumentatsiya nazariyalarida dalil — bu “xulosa”ni asoslaydigan, uni ishonchli qiluvchi vosita sifatida ko'riladi. Stephen Toulminning mashhur “Model of Argumentation” nazariyasida har qanday dalil tuzilishini uch asosiy komponent — claim (da'vo), data (dalil yoki asos) va warrant (qaror) uchligida izohlaydi. Unga ko'ra, har bir ishonchli argumentda bu uch element o'zaro bog'liq tarzda ishlaydi:

Claim — nutq soʻzlovchining ilgari surayotgan asosiy fikri yoki daʼvosi;

Data — ushbu fikrni qoʻllab-quvvatlovchi faktlar, dalillar yoki statistik maʼlumotlar;

Warrant — claim va data oʻrtasidagi mantiqiy bogʻlovchi qoida, yaʼni “nima uchun bu dalil aynan shu fikrni isbotlay oladi” degan asos.

Masalan:

Claim: “Ommaviy chiqishlarda vizual aloqa muhimdir.”

Data: “Tadqiqotlar koʻrsatishicha, tinglovchilarning 70% eʼtibori koʻz bilan aloqa qiluvchi notiq'larga qaratiladi.”

Warrant: “Shuning uchun, auditoriya bilan vizual aloqa notiqning ishonchliligini oshiradi.”

Boshqacha aytganda, dalil — bu fikrni haqiqatga aylantiruvchi koʻprikdir.

Tilshunoslikda dalil pragmatik funksiya ham bajaradi: u tinglovchining eʼtiborini boshqaradi, ishonch uygʻotadi, axborot oqimini boshqaradi. Oswald, Herman va Jacquin (2018) tahriri ostida chiqqan *Argumentation and Language* toʻplamida dalil keltirishning til birliklari orqali amalga oshishi, diskursda ularning semantik yuklanishi chuqur tahlil qilingan. Ularning fikricha, dalil faqat mantiqiy emas, balki kommunikativ hodisadir — yaʼni u “ishonchli muloqotning markaziy mexanizmi”.

Nutqda dalil keltirishning eng asosiy vazifasi — tinglovchini ishontirishdir. Fikr, gʻoya yoki chaqiriq qanchalik toʻgʻri boʻlmasin, agar u dalillar bilan mustahkamlanmasa, auditoriya uni qabul qilmaydi. Ishontirish — bu faqat his-tuygʻu bilan emas, balki dalil orqali haqiqatni his qildirish sanʼatidir. Dalil auditoriya ongida “men bunga ishonishim mumkin” degan ichki rezonansni uygʻotadi.

Dalil nutqqa tartib beradi, fikrlar oʻrtasidagi sabab-oqibat bogʻlanishni shakllantiradi. Agar nutqda dalil boʻlmasa, muloqot hissiy tus oladi, subyektiv fikrga

aylanadi. Dalil esa gapiruvchining fikrini mantiqiy ketma-ketlikda rivojlantiradi. Bu jihatdan dalil — nutqning “skeleti” vazifasini bajaradi.

Har qanday jamoat chiqishida, ilmiy munozarada yoki siyosiy bahsda dalil keltirish qarama-qarshi fikrlarni rad etishning eng samarali vositasidir. Masalan, Akademik konferensiyalarda olimlar o‘z dalillarini statistik ma’lumotlar, manbalar, tajribalar orqali asoslaydi. Bunday holda dalil nafaqat ishonch, balki professionallikni ham mustahkamlaydi.

Dalil nutqning kommunikativ kuchini oshiradi. Auditoriya, odatda, “fikir”ga emas, “isbot”ga javob beradi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi notiqlar, jurnalistlar va blogerlar dalillarni vizual, hissiy va raqamli shaklda keltirish orqali ishonchli kontekst yaratishga intiladi.

Nutqda ishlatiladigan dalillar xilma-xil. Tilshunoslikda ularni mantiqiy, empirik, ijtimoiy va hissiy dalillar sifatida tasniflash mumkin. Birinchidan, mantiqiy dalillar — sabab va xulosa o‘rtasidagi bog‘lanishga asoslanadi. Agar nutqda dalil bo‘lmasa, tinglovchi ishonmaydi; shunday ekan, dalil nutqning zarur shartidir. Bu turdagi dalil klassik sillogizmga tayanadi. Ikkinchidan, empirik dalillar — tajriba, kuzatuv va statistik ma’lumotlarga asoslanadi. Uchinchidan, ekspert dalillari — mutaxassislar, olimlar, tashkilotlar fikriga asoslanadi. To‘rtinchidan, ijtimoiy va madaniy dalillar — tarixiy faktlar, xalq og‘zaki ijodi, milliy qadriyatlar asosida shakllanadi. Masalan, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida u o‘z axloqiy fikrlarini dalillar bilan mustahkamlaydi: tarixdan, hayotdan, inson tabiati haqidagi maqolotlar keltiradi. Shu tarzda dalil so‘zlovchi fikrini nafaqat mantiqan, balki ma’naviy jihatdan ham kuchaytiradi.

Beshinchidan, hissiy dalillar — auditoriyada empatiya, achinish, g‘urur, vatanparvarlik kabi hissiyotlarni uyg‘otadi. Bunday dalillar, siyosiy nutqlarda, motivatsion chiqishlarda, jurnalistik maqolalarda keng qo‘llanadi.

Tilshunoslik nuqtai nazaridan dalil nutqiy birlik sifatida bir necha qatlamda amal qiladi:

Leksik qatlamda — “sababi”, “chunki”, “demak”, “binobarin”, “shuning uchun” kabi sababiy bog‘lovchilar dalilning grammatik ko‘rsatkichi hisoblanadi.

Sintaktik qatlamda — dalil keltirish uchun qo‘shma gaplar, qo‘shimcha ergash gaplar, sababiy konstruksiyalar ishlatiladi.

Diskursiv qatlamda — dalil muloqotning bir butun strukturasi tashkil etadi: kirish (tezis), asoslash (dalillar), qarshi fikrni rad etish (kontraargument), xulosa.

Nutqshunoslikda dalilning bunday ko‘p qatlamli tahlili uni faqat “ mantiqiy birlik” emas, balki “uslubiy vosita” sifatida ko‘rsatadi. Chunki dalil orqali gapiruvchi o‘z nutq uslubini belgilaydi: ilmiy, publisistik, siyosiy yoki hissiy ohangda.

R. Rasulov (2015) dalilni nutq madaniyatining asosiy ko‘rsatkichi sifatida baholab, “dalil — bu so‘zlovchining aqliy tartibini ko‘rsatuvchi mezon” deya ta’kidlagan. Shu ma’noda, dalil keltira olmagan notiq — fikrini mantiqiy ifodalay olmaydigan so‘zlovchidir.

Bugungi zamonaviy O‘zbekiston matbuoti va ijtimoiy tarmoqlarda ham dalilning o‘rni ortib bormoqda. Jurnalistik janrlarda — tahliliy maqola, intervyu, reportajlarda dalil keltirish professional standart sifatida qaraladi. Misol uchun, “Gazeta.uz” yoki “Daryo” nashrlaridagi tahliliy materiallarda har bir fikr statistik ma’lumotlar yoki ekspert fikri bilan mustahkamlanadi. Bu esa milliy publisistik uslubning professionalizatsiyasiga xizmat qilmoqda.

Tilshunoslik, psixologiya va ta’lim sohalarida dalil keltirishni o‘rgatish alohida yo‘nalishga aylangan. O‘quvchi va talabalarni tanqidiy fikrlashga, dalil asosida fikr bildirishga o‘rgatish — zamonaviy ta’limning ustuvor vazifasidir.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning og‘zaki nutqida dalil keltirishni shakllantirish uchun quyidagi bosqichlar muhim:

- Dalil nima ekanini anglash;
- Fikrni dalil bilan bog‘lash mashqlarini bajarish;
- Qarshi fikrni rad etish misollarini o‘rganish;

- Real hayotiy holatlardan dalil topish;
- Nutqda dalilning til birliklarini to'g'ri ishlatish.

Bu jarayon tilshunoslik bilan bir qatorda pedagogika va psixolingvistika sohalari kesishgan nuqtadir.

Xulosa

Dalil keltirish — bu so'zlovchining tafakkur madaniyati, nutqiy saviyasi va ijtimoiy ongining ko'rsatkichi. Har bir dalil so'zlovchi fikrini nafaqat mantiqan, balki axloqiy va emotsional jihatdan ham mustahkamlaydi. Nutqda dalil keltirishning o'zbek madaniyatidagi ildizlari chuqur, ammo uni zamonaviy kommunikativ ehtiyojlarga moslashtirish, yosh avlodda tanqidiy va dalillangan fikrlashni rivojlantirish dolzarb masaladir.

Bugungi globallashuv, tezkor axborot almashinuvi va media ta'sir kuchaygan davrda dalil asosida fikrlash va so'zlash madaniyati insonning shaxsiy brendi, ijtimoiy mavqei hamda intellektual salohiyatini belgilovchi mezonga aylandi. Shaxs o'z fikrini ishonchli dalillar bilan ifoda eta olsa, u nafaqat nutq egasi, balki fikr yetakchisiga aylanadi.

Shu nuqtai nazardan, o'zbek tilshunosligida dalil keltirishni chuqur o'rganish nafaqat ritorika yoki mantiq sohasi, balki ijtimoiy psixologiya, kommunikativ lingvistika va ta'lim metodikasi bilan ham bevosita bog'liq. Dalillash mexanizmlarini tahlil qilish orqali biz milliy nutq madaniyatining ichki qonuniyatlarini, shuningdek, xalqimiz tafakkuridagi mantiqiylik, e'tiqod va vijdon kategoriyalarini ham ochishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, dalil — bu shunchaki fikrni isbotlash vositasi emas, balki tafakkur madaniyatining o'lchovi, so'z orqali haqiqatni anglash yo'lidir. Nutqda dalil keltirishni puxta egallagan inson — o'z fikrini himoya qiluvchi, jamiyatni fikr bilan o'zgartira oluvchi shaxsdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Oswald, S., Herman, T., Jacquin, J. (Eds.). (2018). *Argumentation and Language*. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. DOI:10.1007/978-3-319-73972-4
- Rasulov, R., Mo'yidinov, Q. (2015). *Nutq madaniyati va notiqlik san'ati*. Toshkent.
- Toulmin, Stephen (1958). *The Uses of Argument*. Cambridge, England: Cambridge University Press. DOI 10.1080/00048405985200191

THE IMPORTANCE AND TYPES OF ARGUMENTATION IN SPEECH

Abstract. In this thesis provides a comprehensive analysis of the linguopragmatic essence of argumentation in speech, including its logical, psychological, and rhetorical foundations. The research examines argumentation not only as a means of proving a point but also as a speech strategy and mechanism of communicative influence. The types of arguments in oral and written speech, their impact on communicative effectiveness and persuasive power, as well as principles for selecting and applying arguments in modern speech culture, debates, and public speaking are discussed. The article comparatively analyzes the scientific views of Uzbek and foreign linguists and elucidates the logical structure of arguments based on the Toulmin model ("claim-data-warrant" system). Additionally, the ethical (ethos), emotional (pathos), and logical (logos) components of arguments are explained in their interconnection. The article also highlights the practical significance of argumentation in education, political speech, mass media, and personal brand development. As a result of the research, argumentation is evaluated as an indicator of the culture of thinking, and scientific conclusions are drawn regarding directions for its development.

Keywords: speech, argument, proof, rhetoric, logical reasoning, argumentation

ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ АРГУМЕНТАЦИИ В РЕЧИ

Аннотация. В тезисе подробно анализируется лингвопрагматическая сущность аргументации в речи, ее логические, психологические и риторические основы. В исследовании аргументация рассматривается не только как средство доказательства, но и как речевая стратегия и механизм коммуникативного воздействия. Рассматриваются виды аргументов в устной и письменной речи, их влияние на коммуникативную эффективность и убедительность, а также принципы отбора и применения аргументов в современной речевой культуре, дебатах и публичных выступлениях. В статье проводится сравнительный анализ научных взглядов узбекских и зарубежных лингвистов, освещается логическая структура аргумента на основе модели Тулмина (система «утверждение-данные-обоснование»). Также этический (ethos), эмоциональный (pathos) и логический (logos) компоненты аргументации объясняются во взаимосвязи. В статье также освещается практическое значение аргументации в образовании, политической речи, средствах массовой информации и формировании личного бренда. В результате исследования аргументация оценивается как показатель культуры мышления, и даются научные выводы о направлениях ее развития.

Ключевые слова: речь, аргумент, доказательство, риторика, логическое обоснование, аргументация